

**PRODUKTIFITAS DAN SUSTAINABILITAS INDUSTRI RUMAH TANGGA
PENGHASIL KERUPUK KEPITING OLAHAN KELOMPOK USAHA
UJUNG PARAPPA DESA AMPEKALE KECAMATAN BONTOA
KABUPATEN MAROS**

Syamsinar¹⁾, Firman²⁾, Marhatang³⁾

¹⁾ *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar*
^{2,3)} *Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar*

ABSTRACT

Pelaksanaan kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ((bM) ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir melalui pembinaan kelompok usaha pembuat kerupuk kepiting. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas kelompok usaha tersebut. Teknologi tepat guna yang diterapkan ialah mesin pres adonan, mesin pengaduk adonan kerupuk kepiting, dan mesin spinner. Metode pelaksanaannya ialah membuat komponen tertentu kemudian merakit menjadi mesin sesuai dengan rancangan dasar yang telah dibuat, dan dilanjutkan dengan pelatihan penggunaannya. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan, dan menghasilkan penurunan pada jumlah jam kerja hingga kurang lebih 60% dari jam kerja sebelum penggunaan alat, dan memperbaiki bentuk dan ukuran produk menjadi lebih seragam. Kapasitas alat yang lebih besar juga membantu meningkatkan kapasitas produksi mereka. Selanjutnya dilakukan kegiatan untuk dapat meningkatkan pemasarannya, yaitu dengan melakukan perbaikan pada kemasan dan memperbaiki kualitas cita rasanya. Konsekuensi dari penggunaan alat-alat produksi adalah meningkatnya biaya tetap. Dari hasil evaluasi biaya dan penjualan, ditemukan bahwa usaha kerupuk kepiting olahan harus terjual minimal sekitar Rp. 3.280.925 perbulan atau 469 bungkus, jika perbungkus dipatok dengan harga Rp. 7.000. Perusahaan ini juga harus menyisihkan minimal Rp. 131.237 per bulan dari penjualan produk kerupuk kepiting olahan untuk memenuhi angka penyusutan alat-alat produksinya.

Keywords:

1. PENDAHULUAN

Binanga Sangkara merupakan salah satu dari empat dusun di Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Dari segi geografis, dusun tersebut berada di pesisir pantai Selat Makassar. Sekitar 90% penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan penjaring Kepiting Rajungan. Hasil peninjauan terhadap lingkungan pemukiman mitra, kondisinya terkesan kumuh sebagaimana perkampungan nelayan pada umumnya. Dari segi ekonomi penduduknya tergolong miskin dan tingkat pendidikan sangat rendah. Karena keadaan ekonomi yang sangat rendah tersebut, sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah sejak dari tingkat sekolah dasar. Diperparah lagi dengan banyaknya penduduk di desa tersebut yang masih buta aksara.

Gambar 1. Kondisi lingkungan mitra

Gambar 2. Anak-anak belajar mengaji di kolong rumah

Berdasarkan kondisi masyarakat tersebut, pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Sosial melakukan pembinaan belajar membaca bagi ibu-ibu rumah tangga dan remaja perempuan. Respon masyarakat terhadap program pemerintah tersebut cukup baik, sehingga masyarakat pada umumnya di lingkungan tersebut sudah dapat membaca. Di samping diajar membaca, masyarakat juga diberikan penyuluhan tentang pentingnya pelestarian hutan bakau di lingkungan mereka. Dengan demikian, mereka menyadari bahwa pelestarian hutan bakau sangat menunjang sumber pecaharian keluarganya karena hutan bakau tersebut merupakan tempat bertelurnya kepiting.

¹ Korespondensi penulis: Nama A, Telp 08124xxxxxxx, nama.a@poliupg.ac.id

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dusun tersebut, pada tahun 2012 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berdasarkan potensi alam yang dimiliki. Melalui program tersebut telah dibentuk kelompok ibu-ibu dengan nama Kelompok Ujung Parappa. Kelompok ini memproduksi kerupuk keping yang bahu bakunya dari hasil tangkapan nelayan di dusun tersebut. Dalam program tersebut, anggota kelompok diberikan pelatihan cara membuat kerupuk keping serta bantuan peralatan sederhana untuk membuat kerupuk keping. Di samping itu, juga diberikan bantuan penambahan daya listrik dari 450 Watt menjadi daya 900 Watt yang terpasang di rumah ketua kelompok.

2. PELAKSANAAN PENGABDIAN

Guna mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan dengan metode seperti berikut ini :

1. Penanganan masalah peningkatan produksi kerupuk keping dilakukan dengan menerapkan teknologi tepat guna yaitu mesin pres dan mesin pengaduk adonan. Mesin pres yang akan diterapkan ialah berkapasitas 20 kg per jam dengan daya $\frac{1}{2}$ Hp. Adapun mesin pengaduk adonan juga mempunyai kapasitas produk 20 kg/jam dan daya 450 Watt. Penentuan kapasitas mesin pres dan pengaduk adonan tersebut berdasarkan kebutuhan kelompok usaha mitra. Di samping itu, ketersediaan tenaga listrik terpasang juga menjadi pertimbangan. Metode yang digunakan untuk menerapkan mesin pres dan mesin pengaduk adonan:
 - a) Membuat gambar kerja mesin pres dan pengaduk adonan beserta komponen kelengkapannya (alat kontrol).
 - b) Pengadaan alat dan bahan yang akan dibuat untuk mesin dan pengaduk adonan.
 - c) Membuat silinder roll mesin pres berdiameter 20 cm dan panjang 60 cm dari plat stainless steel.
 - d) Membuat wadah tempat mengaduk adonan berukuran panjang 60 cm lebar 40 cm dan tinggi 40 cm dari plat stainless steel.
 - e) Membuat poros pengaduk adonan dari bahan stainless steel.
 - f) Penentuan jenis material yang digunakan untuk komponen utama mesin disesuaikan dengan beban yang diterima serta kondisi kerja pada mesin (Stolk, J. Dan C. Kros, 1986)
 - g) Membuat system control mesin pengaduk adonan.
 - h) Membuat rangka dudukan mesin pres dan mesin pengaduk adonan.
 - i) Membuatan rangka dudukan mesin pres dan mesin pengaduk adonan.
 - j) Merakit alat dan komponen mesin pres dan mesin pengaduk adonan.
 - k) Mendemonstrasikan mesin pres dan mesin pengaduk adonan yang telah dibuat.
 - l) Memberikan pelatihan tentang cara pengoperasian dan pemeliharaan mesin pres dan pengaduk adonan.
 - m) Mengadakan mesin spinner untuk meniris minyak.
 - n) Memberikan pelatihan penggunaan mesin spinner dan hand printer.
 - o) Mengembangkan informasi pada kemasan (informasi nilai gizi)
 - p) Mengembangkan jaringan pemasaran.
2. Penanganan masalah ruang produksi dilakukan dengan menata ruangan serta membuat bangku kerja dan rak penyimpanan produk. Bangku kerja dan rak terbuat dari bahan multipleks setebal 18 mm, sedangkan rangkanya terbuat dari balok kayu 4 cm x 6 cm.
3. Penanganan masalah kualitas produk dilakukan dengan melakukan survey konsumen, menindaklanjuti hasil survey dan masukan-masukan dari konsumen dengan melakukan perubahan komposisi bahan produk, penggunaan mesin spinner untuk mengurangi minyak atau lemak produk, dan perbaikan kemasan.
4. Penanganan masalah manajemen keuangan ialah dengan memberikan penjelasan tentang jumlah kas minimal yang tersedia untuk biaya pemeliharaan dan penyusutan alat dan penentuan jumlah minimal penjualan setiap bulan untuk menutupi biaya produknya. (Hansen, D.R. dan M.M. Mowen , 2000).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil yang telah dicapai hingga awal Nopember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil yang telah dicapai

Bulan	Kegiatan
Juni 2014	Pengadaan alat dan pengangkutan ke lokasi pengabdian (unit usaha).
Juli 2014	Penambahan daya (listrik) dari daya 450 menjadi daya 900
Agustus 2014	Pelaksanaan pelatihan penggunaan alat.
September 2014	Survey pelanggan tentang cita rasa produk
Oktober 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merubah komposisi bahan untuk meningkatkan cita rasa produk. 2. Menguji nilai atau kandungan gizi produk di dinas kesehatan. 3. Mengembangkan informasi tentang produk pada kemasan.
Nopember 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi tentang pencantuman informasi nilai gizi. 2. Mengembangkan informasi tentang produk pada kemasan. 3. Mengadakan mesin spinner (peniris minyak) dan pelatihannya untuk perbaikan kualitas produk. 4. Mengadakan hand printer (penulisan tanggal kadaluarsa). 5. Melakukan evaluasi dan menjelaskan tentang perhitungan biaya produksi, penetapan harga jual, dan jumlah minimal yang harus dijual agar usaha kerupuk kepiting olahan tidak mengalami kerugian.

Adapun gambar alat dan kegiatan pelatihan dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3. Mesin pengaduk adonan

Gambar 4. Penggunaan mesin pres

Gambar 5. Mesin pres dan hasil cetakan

Gambar 6. Proses penggorengan

Usaha produk ini mengalami kerugian karena meningkatnya angka penyusutan sebagai akibat dari penambahan peralatan produksi. Angka penyusutan yang ditimbulkan oleh adanya penggantian peralatan (mesin) produksi dapat dilihat pada lampiran 2. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan penjualan untuk mengatasi kebutuhan biaya penyusutan tersebut. Adapun angka penjualan minimal yang harus dicapai perbulan agar usaha kerupuk keping olahan tidak merugi dapat dilihat pada perhitungan berikut. Perhitungan target penjualan minimal kerupuk keping olahan

Biaya tetap untuk 6 bulan (asumsi peratan produksi terpakai seterusnya) =

$$6 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 131.237^{*)} = \text{Rp } 787.422$$

Laba Kontribusi selama 6 bulan = **Rp 214.374** (sesuai tabel 7) CMR = Rp.

214.374 : Rp. 5 077.000 = 4% (sesuai tabel 7), jadi:

a) penjualan minimal untuk masa 6 bulan adalah Rp. 787.422 : 4% = Rp. 19.685.550.

b) penjualan minimal per bulan adalah = Rp 19.685.550 : 6 bulan = Rp 3.280.925,

atau

469 bungkus, jika harga perbungkus Rp. 7.000.

*) berdasarkan perhitungan biaya penyusutan per bulan pada tabel 2.

Tabel 2. Daftar Peralatan Produksi dan Biaya Penyusutan

No.	Nama Peralatan	Tahun Perolehan	Harga	Perkiraan Umur	Penyusutan pertahun	Penyusutan perbulan	Alokasi penyusutan perbulan	
							Kerupk keptng olahan	Produk lainnya
1.	Kompore gas	na	500.000	8 th	62.500	5.208	5.208	0
2.	Mesin mixer molen adonan (dipakai bersama seluruh jenis) produk)	2014	8.700.000	8 th	1.087.500	90.625	45.313	45.313
3.	Press kemasan (dipakai bersama seluruh jenis produk)	na	1.000.000	8 th	125.000	10.417	5.208	5.208
4.	wajan	na	375.000	8 th	46.875	3.906	3.906	0
5.	Mesin pres adonan (mesin cetak mie)	2014	3.540.000	8 th	442.500	36.875	36.875	0
6.	mesin spinner	2014	2.625.000	8 th	328.125	27.344	27.344	0
7.	Mesin hand printer (dipakai bersama)	2014	1.417.500	8 th	177.188	14.766	7.383	7.383
Jumlah biaya penyusutan perbulan untuk produk kerupuk keping olahan adalah Rp 131.237,-							131.237	

Berdasarkan perhitungan beban penyusutan di atas, maka jumlah minimal kas yang seharusnya disisihkan dari penjualan produk keping olahan adalah Rp. 131.237 per bulan. Angka penyusutan ini tidak termasuk penyusutan untuk jenis produk lainnya, dan peralatan kantor. Demikian juga dengan biaya-biaya pemeliharaan, belum termasuk di dalamnya. Dengan demikian, masih perlu tambahan penyisihan kas yang bersumber dari produksi atau penjualan produk lainnya.

4. KESIMPULAN

1. Penggunaan alat pengaduk adonan dan alat pres adonan meningkatkan produktifitas dan keseragaman bentuk dan ukuran produk.
2. Peningkatan cita rasa dan penggunaan mesin spinner meningkatkan kualitas produk.
3. Perbaikan informasi pada kemasan diharapkan dapat meningkatkan daya tarik produk.
4. Pengetahuan tentang jumlah minimal penjualan atau titik impas diharapkan akan mengurangi resiko kerugian perusahaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafi'i S. (2009), *Intermediate Accounting*, edisi pertama, AV Publisher.
- Blocher, E.J., Chen, K.H., Cokins, G., Lin, T.W., 2005. *Cost Management, A Strategic Emphasis*, Third Edition, Mc Graw Hill.
- Hansen, D.R. dan M.M. Mowen. 2000. *Manajemen Biaya: Akuntansi dan Pengendalian*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Stolk, J. Dan C. Kros. 1986. *Elemen Mesin*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Direktur DP2M Dikti Kemendiknas beserta staf, Direktur dan Ketua UPPM Politeknik Negeri Ujung Pandang beserta staf atas dukungannya. Terima kasih juga disampaikan kepada ketua dan anggota kelompok usaha Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kab Maros atas kerjasamanya.